

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 346 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhhammadov Bahodirjon Shermuhhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	
Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	

Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций учащихся	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati	131
Sirliev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalar kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	
Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish.....	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	
Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	

Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri.....	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari.....	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	
Qoraqalpoq oilalarining nikohdan rozilik in ilmiy tahlil qilish.....	308
Temirbekov Begdulla Orazimbetovich	
Использование нейронных сетей для обучения динамическому языку жестов	313
Ш.М. Жалгасбаева	
Jadidlarda gender madaniyatga munosabatning namoyon bo'lishi.....	319
Ochilova Gulnoza Asrorovna	
Guruhlar o'rtasida jamoviylik shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	324
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	328
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining malakasini oshirishga integrativ yondoshuv.....	333
Amonov Asqar Nomozboyevich	
Shaxs shakllanishida ommaviy sportning roli.....	337
Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o'g'li	
Kursantlarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik jihatlari.....	341
Alimardonov Zohid Shukurillaevich	

KURSANTLARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLARI

Alimardonov Zohid Shukurillaevich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta'minlash kafedrasida boshlig'i, p.f.f.d.(PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada kursantlarda kommunikativ kompetentlikning shakllanishi ulardagi muloqotchanlik qobiliyatining namoyon bo'lishining asosiy sharti ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Unda kommunikativ kompetentlik tushunchasiga nisbatan xorijiy olimlar tomonidan ilgari surilgan ta'riflar va nazariy yondashuvlarning mazmun-mohiyati izohlab berilgan. Ayniqsa, jamoat xavfsizligi bo'lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentlikning shakllanganlik darajasi empirik ma'lumotlar asosida o'rganilib, asosli xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, kommunikatsiya, kompetentlik, kommunikativ kompetentlik, hissiy-motivatsion, kognitiv-emotsional, shaxslararo munosabatlar, muloqotchanlik qobiliyati, suhbat vaziyati, verbal, nonverbal, ijtimoiy rollar, kasbiy muloqot, kommunikativ malakalar.

Abstract: The article shows that the formation of communicative competence in cadets is the main condition for the manifestation of their communication skills. It explains the definitions and theoretical approaches put forward by foreign scientists in relation to the concept of communicative competence. In particular, the level of communicative competence formation in future public security officers was studied based on empirical data, and well-grounded conclusions and recommendations were developed.

Key words: communication, competence, communicative competence, emotional-motivational, cognitive-emotional, interpersonal relations, communicative ability, conversation situation, verbal, non-verbal, social roles, professional communication, communicative skills.

Аннотация: В статье показано, что формирование коммуникативной компетентности у курсантов является основным условием проявления их коммуникативных способностей. Объясняются определения и теоретические подходы, выдвинутые зарубежными учеными относительно понятия коммуникативной компетентности. В частности, на основе эмпирических данных изучен уровень сформированности коммуникативной компетентности у будущих офицеров общественной безопасности, разработаны обоснованные выводы и рекомендации.

Ключевые слова: общение, коммуникация, компетентность, коммуникативная компетентность, эмоционально-мотивационные, познавательные-эмоциональные, межличностные отношения, коммуникативная способность, разговорная ситуация, вербальные, невербальные, социальные роли, профессиональное общение, коммуникативные умения.

KIRISH

Ma'lumki, shaxsning kommunikativ kompetentligi boshqa insonlar bilan muloqotga kirishishi orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, inson ommaviy axborot vositalari, teatr, kino va adabiyotlardan andoza olib, muloqotda o'zini tutish mahoratiga ega bo'ladi.

Bugun mamlakatimizda harbiy ta'lim tizimini va harbiy ilm-fanni takomillashtirish, uni zamonaviy talablar va jahon standartlariga mos keltirish masalasiga davlatimiz rahbariyati tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, har tomonlama yaxshi ta'minlangan, zamonaviy talablarga javob beradigan Qurolli Kuchlarni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha islohotlarni amalga oshirishda harbiy kadrlar, birinchi navbatda, intellektual jihatdan yetuk, strategik va tahliliy fikrlashga qodir ofitserlarni tayyorlash vazifasi oliy harbiy ta'lim muassasalarining ilmiy-tadqiqot yo'nalishini belgilab bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Insonning o'zini tutish bosqichida bu qulay modellar o'zaro aloqaning individual tizimi sanaladi. Bundan tashqari, muloqot holati sub'ektiv tartiblovchi hisoblanadi.

I.N. Zotovning kommunikativ kompetentligi haqidagi ishlarini o'rgangan barcha mualliflarning fikricha, tuzilma tizimida turlicha elementlar joylashgan bo'lib, ular orasida quyidagi komponentlar yaqqol ajralib turadi: muloqotchanlikka oid bilim; muloqotchanlikka asoslangan tajriba; muloqotchanlik iqtidori [4].

Muloqotchanlikka oid bilim – bu bilim muloqot nimaligi, uning qanday turlari mavjudligi, fazalari va rivojlanish qoidalari haqidagi masalalarni o'zida qamrab oladi. Bu qanday muloqotchanlik metodlari va usullari mavjudligi hamda uning yaxshi va yomon taraflarini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, qaysi metod turli insonlarning turli sharoitlarda muloqot qilishlariga yordam berishini ham belgilaydi. Bunga yana o'zining muloqotchanlik iqtidorini rivojlantirish bosqichi ham kiradi. Shuningdek, qaysi metodlar foydali, qaysilari esa foydasiz ekanligini aniqlash imkonini beradi.

Muloqotchanlik qobiliyati – bu yozma xabarlarini to'g'ri shaklga sola olish, tashqi va ichki hodisalarni mo'tadillashtirish, muloqot to'siqlaridan o'ta olish qobiliyati va shu kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Bir nechta interaktiv qobiliyatlar guruhi mavjud: demokratik asosda suhbat qurish qobiliyati, yoqimli hissiy-psixologik muhitni yaratish qobiliyati, o'zini o'zi boshqarish qobiliyati, hamkorlikni tashkil qilish qobiliyati, professional etika qoidalari va tamoyillariga amal qilish qobiliyati, faol qabul qilish qobiliyati – ijtimoiy-perseptiv qobiliyatlar guruhi. Bunga quyidagilar kiradi: hamsuhbatning o'zini tutishi va suhbatiga qarab to'g'ri baho berish qobiliyati, suhbatdoshning noverbal signallaridan uning holatini anglash, o'zini tutish maqsadi va niyati, boshqa odamning to'g'ri obrazini yaratish hamda yaxshi taassurot qoldirish qobiliyatlari.

Muloqotchanlik qobiliyati – bu insonda maxsus psixologik sifat bo'lib, u muloqot jarayoniga javob beradi va uning samarali hamda tezkor o'tishini ta'minlaydi.

Boshqa olimlar kommunikativ kompetentlik haqidagi ishlarida yuqoridagi komponentlar va uning tarkibiy qismlarini alohida ko'rib chiqishgan. Muammoga oid boshqa tadqiqotlarda esa kommunikativ kompetentlikning turli jihatlari ko'rsatilgan.

Yu. N. Yemelyanova kommunikativ kompetentlikning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatib, ular tarkibiga quyidagilarni kiritadi: shaxs har xil ijtimoiy rollarni o'z zimmasiga olishi va bajarishi; ijtimoiy guruh va holatlarga moslashishi; verbal va noverbal muloqotni erkin olib borish qobiliyati; faol muloqot davomida odamlar o'rtasidagi masofani yaratish va boshqarish; o'z maqsad va ehtiyojlarini anglash; insonlar bilan ishlash texnikasi; perseptiv imkoniyatlar.

L.A. Petrovskaya kommunikativ kompetentlikning uch xususiyatiga e'tibor bergan. Uning fikriga ko'ra, moyillik odamning adekvat holatiga qarab uch bosqichga to'g'ri keladi: muloqotchanlik, interaktiv va perseptiv. Shundan kelib chiqib, kommunikativ kompetentlik turli turlarga ajratiladi.

L.A. Petrovskayaga ko'ra, kommunikativ kompetentlik har qanday psixologik vaziyatda suhbat qurish, yaqin va uzoqdagi qiyinchiliklarni inson xarakteri va holatidan qat'i nazar o'zlashtirish va amalga oshirish bilan shakllanadi. Muallif fikricha, kompetentlikning eng asosiy ko'rsatkichlaridan biri — har qanday psixologik pozitsiyadan chiqib, oson moslasha olishdir [8].

S.A. Ezova kommunikativ kompetentlikni insonning tegishli bilimlarni qo'llay olish qobiliyati va insoniy xususiyatlari bilan bog'laydi. Unga ko'ra, kommunikativ kompetentlik quyidagilarni o'z ichiga oladi: xabarni yig'ish va uni oddiy yoki virtual yo'l bilan uzatish; munosabatlarni tashkil qilish; o'zini tutish taktikasini tanlash; suhbatdosh bilan muloqot shakllarini tanlash.

S.A. Ezova boshqa mualliflar singari kommunikativ kompetentlikning asosiy omili sifatida muloqotchanlik qobiliyatini ajratib ko'rsatadi [2].

G.S. Vasilieva kommunikativ kompetentlik tarkibiga uchta qobiliyatni kiritgan: gnostik, ekspressiv va interaktiv [1].

Ye.B. Rudenskiyning fikriga ko'ra, kommunikativ kompetentlik quyidagi qobiliyatlardan tashkil topadi [9]: muloqot jarayonida ishtirok etuvchilar uchun ijtimoiy-psixologik xabar berish; muloqot holatlariga asoslanib, muloqotni ijtimoiy-psixologik jihatdan tizimlashtirish; muloqot holatida muloqotni ijtimoiy-psixologik boshqarish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Harbiy xizmatchilarda kommunikativ kompetentlikning shakllanganligini o'rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki harbiy xizmatchining o'z jamoasi bilan samarali muloqot va munosabatga kirisha olishi ulardagi kommunikativ kompetentlik darajasining shakllanganligidan dalolat beradi. Shu bois, jamoat xavfsizligini ta'minlovchi bo'lajak ofitserlarda kommunikativ kompetentlik shakllanganlik darajasini aniqlash maqsadida L. Mixelson tomonidan ishlab chiqilgan "Kommunikativ malakalar" metodikasidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, metodika kommunikativ malakalarni ikki jihatdan o'rganishga qaratilganligi sababli biz faqatgina kommunikativ kompetentlikka doir jihatga e'tibor qaratdik va asosan mazkur shkalalar bo'yicha natijalar tahlil qilindi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari miqdoriy va sifat jihatidan tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil natijalari jadvallarda aks ettirildi.

1-jadval. Jamoat xavfsizligi bo'lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentlikni o'rganish ko'rsatkichlari.

№	Ko'rsatkichlar	1-kurs	3-kurs
1	Suhbatdoshga ijobiy gaplar bilan reaksiya qaytarishini talab qiladigan vaziyatlar	21%	25%
2	Tengdoshlariga salbiy gaplar bilan reaksiya qaytarishni talab qiluvchi vaziyatlar	17%	19%
3	Tengdoshlariga iltimos bilan murojaat qilishni talab qiluvchi vaziyatlar	19%	15%
4	Suhbat vaziyati	24%	22%
5	Empatiya namoyon bo'lishini talab etuvchi vaziyatlar	19%	19%

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bo'lajak ofitserlar guruhida suhbatdoshga ijobiy gaplar bilan reaksiya qaytarishni talab qiladigan vaziyatlar shkalasi bo'yicha ko'rsatkichlar mos ravishda 21% va 25% ni tashkil qiladi. Bu bo'lajak ofitserlarda muloqot malakalarining shakllanganligi bilan izohlanadi. Shuningdek, suhbatdoshning muloqot malakalarini boshqarishi, suhbat jarayonida o'zini qanday tutish kerakligini bilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki yosh nuqtai nazaridan fikr yuritadigan bo'lsak, ularda kattalik hissining paydo bo'lishi hamda jamiyatda, jamoada o'z mavqeiga ega bo'lishga intilish kuchaygani bilan belgilanadi. Shu tariqa, ular iloji boricha o'z fikrlarini oldindan o'ylab, har tomonlama tahlil qilgan holda bayon qilishga harakat qilishadi.

Metodika shkalalaridan yana biri — tengdoshlariga salbiy gaplar bilan reaksiya qaytarishni talab qiluvchi vaziyatlar bo'lajak ofitserlar guruhida o'ziga xos tarzda namoyon bo'lgani kuzatildi. Ta'kidlash joizki, bu holat sinaluvchilar guruhida o'ziga xos ekanligi, ya'ni 1-kurs kursantlarida 17% va 3-kurs kursantlarida 19% ni tashkil qilgani bilan izohlanishi mumkin. Aytish mumkinki, natijalarning bunday bo'lishi ularning yosh va individual xususiyatlari bilan bog'liq. Shuningdek, 1-kurs kursantlarida natijalarning shunday bo'lishi ularning ta'lim muassasasiga hali to'liq moslashmaganligi hamda biroz bo'lsa-da bo'ysunuvchan va itoatkorligi bilan ajralib turadi. 3-kurs kursantlarida esa bu holat o'ziga xos ekanligi tadqiqot natijalaridan aniqlashga muvaffaq bo'lindi.

Tengdoshlariga iltimos bilan murojaat qilishni talab qiluvchi vaziyatlar 1-kurs kursantlarida 19%, 3-kurs kursantlarida esa 15% ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich kursantlarning bir-biriga bo'lgan munosabatlari tizimiga bog'liq bo'lib, ular tomonidan berilgan ko'rsatmalarni qay darajada qabul qilishlari bilan ajralib turadi. Shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, ba'zan harbiy xizmatchi kursantga iltimos bilan murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Natijalardan ko'rinib turibdiki, 1-kurs kursantlarida iltimos qilish ehtiyoji kuchliroq bo'lib, bu ularning hali harbiy xizmatchilar bilan muomala va muloqot qilish ko'nikmalariga to'liq ega emasligi bilan izohlanadi. Shu sababli, ularga biror yumush bo'yicha murojaat qilinganda buyruq ohangidan ko'ra iltimos shaklida gapirish odatiy hol hisoblanadi.

Sinaluvchilarning natijalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, suhbat vaziyati 1-kurs kursantlarida 24% va 3-kurs kursantlarida 22% ni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'rinadiki, 1-kurs kursantlari uchun suhbat jarayoni uning mazmun-mohiyati jihatidan qiziqarli bo'lib, ular bu jarayonning juda ham kerakli ekanligini his qiladilar. Chunki ular suhbat jarayonida axborotlarni qabul qilib, o'zlari uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. 3-kurs kursantlarida esa bu ko'rsatkich pastroq darajani tashkil qiladi, chunki ular nisbatan ko'proq ma'lumotga ega bo'lib, axborotlarni qidirib topish uchun o'z imkoniyatlaridan foydalana olishni bilishlari bilan tavsiflanadi.

Kommunikativ kompetentlik muhim insoniy xususiyat bo'lib, insonning har qanday sharoitda oson va erkin verbal hamda nonverbal muloqot qilishi, shuningdek, inson yuziga qarab turli holatlarni baholash va oldindan taxmin qilish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, kommunikativ kompetentlikni kompleks tarzda o'rganishga bag'ishlangan ishlar I.N. Zotovning tadqiqotlarida ham uchraydi. Uning fikriga ko'ra, muloqotga nisbatan moyillik uchta komponentdan tashkil topgan kompleks ta'limni mujassam etadi [4]. Bularga hissiy-motivatsion va kognitiv komponentlar kiradi.

Hissiy-motivatsion komponent insondagi ijobiy munosabatga bo'lgan ehtiyojni, moyillikni rivojlantirish maqsadini, shaxsning omadga erishish fikrini shakllantirishni hamda muloqot va uning maqsadini qadrlashni yuzaga keltiradi.

Kognitiv komponent esa o'quv jarayonida olingan maxsus psixologik va insonlararo munosabatlarga oid bilimlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, insonning muloqotchanlik iqtidorini rivojlantirish, ijtimoiy-perseptiv mahorat va insoniy tavsifnomalar ham unga kiradi.

Taxminan, muloqotchanlik munosabatlari darajasi muloqot holatlari jarayonining tahliliga asoslanadi. Bu bilan muallif muloqot vaqtida insonning o'zini qanday tutishini tushuntiradi. Munosabatlar darajasini taxmin qilish faqat quyidagilarga bog'liq bo'lishi mumkin: shaxsning predmetli-mazmunli qiziqishlari, hissiy-baholovchi munosabati, muloqot shakliga bo'lgan fikri, muloqot tizimining ta'siriga nisbatan insonlarning faolligi va boshqa omillar.

O.V. Kryuchkov kommunikativ kompetentlikni insonning boshqa odamlar bilan yuzaga keladigan va qo'yilgan maqsadga yetaklovchi muloqotchanlik qobiliyatlari sifatida tushungan [6]:

- Insonlar bilan muloqot jarayonida holatni to'g'ri qabul qilish va qo'yilgan maqsadga yetishish imkoniyatini baholash.
- Insonlarni to'g'ri qabul qilish va baholash.
- Muloqot holatiga qarab, muloqotdagi shaxs va qo'yilgan maqsadga mos keladigan munosabat usullarini tanlash qobiliyati.
- Insonning individual xususiyatlariga mos kelish va adekvat muloqot qilish, shu jumladan, verbal hamda noverbal darajada.
- Insonlarning psixik holatiga ta'sir ko'rsatish.
- Insonlarning muloqotda o'zini tutishini o'zgartirish qobiliyati.
- Insonlar bilan ijobiy munosabatda bo'lish va uni ushlab turish qobiliyati.
- Insonlarda yaxshi taassurot qoldirish qobiliyati.

O. V. Kruyuchkov fikriga ko'ra, kommunikativ kompetentlikning rivojlanganligi faqat insonda shunday qobiliyat mavjud bo'lsa va u uni muloqotda qo'llasa, aytish mumkin 666.

Ontogenez jarayonida kommunikativ kompetentlikning rivojlanishi xarakter, aqliy va umumiy faollikka bog'liq. Individning muloqotchanlik faolligi uning kommunikativ kompetentligiga, ya'ni muloqot qadriyatlarini, muloqotdagi o'ziga xos ehtiyoj va motivlarga bog'liq.

M. K. Kabardov va E. B. Arsishevskaya kommunikativ kompetentlik tushunchasini mutaxassislik nuqtai nazaridan o'rganishgan 555. Ularning fikricha, mutaxassislik nuqtai nazaridan kommunikativ kompetentlik insonning atrof-muhit bilan bog'langan holda kasbiy va hayotiy tajribasining ma'lum bir tuzilish darajasiga ega bo'lishi bilan belgilanadi. Kasbiy va insonlar o'rtasidagi o'zini o'zi boshqarish qobiliyatlari muvaffaqiyatli hayot kechirish bilan bog'liq.

Shundan kelib chiqadiki, kommunikativ kompetentlik – bu integral, nisbatan mo'tadil yakka psixologik ta'lim bo'lib, u individning individual psixologik hamda insoniy fazilatlarini orqali muloqot jarayonida o'zini namoyon qiladi. Kommunikativ kompetentlik tarkibini tushunishda ayrim farqlar mavjud bo'lsa-da, barcha mualliflar bu tushunchani insonning boshqa odamlar bilan samarali munosabat o'rnatish va uni ushlab turish qobiliyati sifatida izohlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Keltirilgan fikrlarga asoslangan holda aytish mumkinki, xorijiy psixologlarning izlanishlarida kommunikativ kompetentlikning shakllanishi muloqot, muomala madaniyati hamda shaxslararo munosabatlarning qaror topishi bilan izohlanadi. Jamoat xavfsizligi bo'yicha bo'lajak ofitserlarda kommunikativ kompetentlikning shakllanganligi ularning tengdoshlari va harbiy xizmatchilar bilan samarali munosabat o'rnatishiga olib keladi. Shu bilan birga, jamoat xavfsizligi bo'yicha bo'lajak ofitserlar uchun kommunikativ kompetentlik shaxslararo muloqot jarayonida muhim ahamiyat kasb etishini hisobga olgan holda, ularning muloqotchanlik sifatlarini aniqlash va maqsadga muvofiq tarzda rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Васильева Л.Н. Исследование коммуникативной компетентности студентов-медиков на стадии завершения обучения в вузе // *Личность в современных исследованиях: Сб. науч. тр. Вып. 11. Материалы VIII международной научно-практической конференции «Проблемы развития личности: психологическое консультирование и психотерапия»*. – Рязань: ООО «Копи Принт», 2008. – С. 159–164.
2. Езова С.А. Культура общения библиотекарей: учеб.-метод. пособие / С.А. Езова. – М.: Либерия, 2004. – 144 с.
3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение: монография. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 2015. – 166 с.
4. Зотова И.Н. Коммуникативная компетентность как аспект социализации личности студента в условиях информатизации общества // *Актуальные социально-психологические проблемы развития личности в образовательном пространстве XXI века*. – Кисловодск: 2006. – С. 109.
5. Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. Языковые и коммуникативные способности и компетенция // *Вопр. психологии*. – 1996. – № 1. – С. 43–48.
6. Крючкова О.В. *Тренинг как средство совершенствования коммуникативной компетентности разномотивированных к общению людей: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук*. – М.: МГУ, 2007.
7. Литвинова А. Коммуникативная культура учителя / А. Литвинова // *Учитель*. – 2012. – № 5. – С. 13–15.
8. Петровская Л.А. *Компетентность в общении [Текст]* / Л.А. Петровская. – М.: 1989. – 216 с.
9. Руденский Е.В. *Основы психологической технологии общения менеджера [Текст]* / Е.В. Руденский. – Кемерово, 1995. – 181 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26.08.2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29.10.2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30.10.2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31.10.2024-y., №363/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.